

3/24

ПРЕПРИНТЫ

**Блинова Татьяна Николаевна, Коваленко
Алексей Анатольевич, Федотов Александр
Васильевич**

**Методика оценки влияния ведущих вузов
на доступность высшего образования в
России**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

УДК

Методика оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в
России

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

по теме НИР «11.8. Роль ведущих вузов в повышении доступности высшего
образования в России»

Блинова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ
РАНХиГС, канд. экон. наук

Коваленко Алексей Анатольевич, старший научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ
РАНХиГС

Федотов Александр Васильевич, главный научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ
РАНХиГС, д-р экон. наук, профессор

Москва 2024

АННОТАЦИЯ

Объем 53 с., 4 рис., 6 табл., 65 источников.

ДОСТУПНОСТЬ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ МЕТОДИКА, ОЦЕНКА

Объектом исследования является доступность высшего образования в России.

Цель исследования – разработка методики оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

Метод и методология исследования – дедукция, методы анализа статистических данных, метод сравнения, метод группировки.

Исследование направлено на решение следующих основных фундаментальных и прикладных задач:

рассмотреть содержание понятия «доступность высшего образования» и выделить основные факторы, влияющие на доступность высшего образования;

обобщить существующие методики оценки доступности высшего образования и ее основных составляющих;

предложить методику оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

Результаты исследования. Определена сущность понятия «доступность высшего образования» и выявлены факторы, влияющие на доступность высшего образования. Обобщены зарубежные и российские методики оценки доступности высшего образования в целом и ее отдельных составляющих. Разработана методика оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

Материал подготовлен по результатам научно-исследовательской работы по теме НИР 11.8. «Роль ведущих вузов в повышении доступности высшего образования в России», выполненной в рамках государственного задания РАНХиГС.

FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION "RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION"
(RANEPA)

UDC

Methodology for assessing the impact of leading universities on the accessibility of
higher education in Russia

SCIENTIFIC REPORT

on the research topic "11.8. The role of leading universities in increasing the
accessibility of higher education in Russia"

Blinova Tatyana Nikolaevna, senior researcher at CENO IPEI RANEPA, Ph.D. of
Economic sciences

Kovalenko Alexey Anatolyevich, senior researcher at CENO IPEI RANEPA

Fedotov Alexander Vasilievich, chief researcher at CENO IPEI RANEPA, Doctor of
Economic sciences, professor

Moscow 2024

ANNOTATION

Volume 53 pp., 4 figures, 6 tables, 65 sources.

ACCESSIBILITY, HIGHER EDUCATION, LEADING UNIVERSITIES,
METHODS, EVALUATION

The object of the study is the accessibility of higher education in Russia.

The purpose of the study is developing of methodology for assessing the impact of leading universities on the accessibility of higher education in Russia.

Research method and methodology – deduction, methods of statistical data analysis, method of comparison, grouping method.

The research is aimed to solving the following main fundamental and applied objectives:

to consider the content of the concept of “accessibility of higher education” and to highlight the main factors influencing for accessibility of higher education;

to summarize existing methods for assessing the accessibility of higher education and its main components;

to propose a methodology for assessing the impact of leading universities on the accessibility of higher education in Russia.

Research results. The essence of the concept of “accessibility of higher education” is determined and factors influencing the accessibility of higher education are identified. Foreign and Russian methods for assessing the accessibility of higher education in general and its individual components are summarized. A methodology has been developed to assess the impact of leading universities on the accessibility of higher education in Russia.

The material was prepared based on the results of research work on the topic of research 11.8. “The role of leading universities in increasing the accessibility of higher education in Russia”, carried out within the framework of the state task of RANEPА.

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения	6
.....	
Введение.....	7
...	
1. Доступность высшего образования: понятие и влияющие на нее факторы	1 0
2. Методики оценки доступности высшего образования и ее отдельных составляющих.....	2
...	8
3. Методика оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России	3
.....	7
Заключение	4
.....	5
Использованные источники	4
.....	7

СОКРАЩЕНИЯ

ЕГЭ – единый государственный экзамен

КЦП – контрольные цифры приема

НИУ ВШЭ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

РАНХиГС – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

ВВЕДЕНИЕ

Многие государства заинтересованы в обеспечении доступности высшего образования для своих граждан. В России эта позиция получила законодательное закрепление в п. 3 ст. 5 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: «В Российской Федерации гарантируются общедоступность ..., а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получения гражданином образования данного уровня впервые» [1]. Известно, что макрорегионы и субъекты федерации значительно отличаются по таким параметрам, как площадь территории, численность населения и его распределение по территории, уровень социально-экономического развития, размещение образовательных организаций и др. Все это отражается на уровне доступности высшего образования для населения разных регионов.

Кроме того, следует заметить, что ведущие вузы, обучаться в которых стремятся многие потенциальные абитуриенты, дислоцированы не во всех регионах страны, а лишь в отдельных из них. Конкурс на зачисление в такие вузы, затраты на обучение в них, как правило, выше в сравнении с другими образовательными организациями высшего образования. Это может влиять на доступность высшего образования в ведущих университетах страны. С другой стороны, таким вузам выделяется больший объем КЦП, они располагают большей площадью общежитий и, соответственно, большим числом мест в них. Это, напротив, может способствовать повышению доступности высшего образования в них. В этой связи оценка влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России является весьма актуальной задачей.

Проблема доступности высшего образования для населения изучалась как отечественными, так и зарубежными авторами.

Так, можно выделить группу исследователей, работы которых затрагивали сущность самой дефиниции «доступность высшего образования». Речь идет об Е.А. Аникиной [2], С.А. Беякове [3], Т.Н. Блиновой [4], [5], Т.П. Евсеенко [6], А.К. Ключеве [7], Т.В. Котовой [8], Е.В. Лазарчук [2], И.А. Плоховой [9], В.А. Прохода [10], М.С. Рахмановой [11], Я.М. Рощиной [12], [13], В.А. Сергоманове [14], В. И. Сухочева [15], [16], О.Ю. Тихоновой [8], А.В. Федотове [4], В.И. Фурсовой [17], Ха Ванг Хоанг [18], С.Р. Царегородцевой [8], С.В. Шишкине [19], В.И. Чечиной [2].

Кроме того, Блинова Т.Н., Федотов А.В. [4], [5], А.К. Клюев, Е.Л. Могильчак, И.В. Кезина, О.О. Мартыненко, О.В. Шиняева, Т.М. Онодало, Т.А. Бельчик, Е.Я. Пастухова, Т.М. Чурекова, Е.В. Вашурина [7], Ха Ванг Хоанг [18], В.И. Сухачев [15], [16], С.В. Шишкин [19], Т. А. Чиркина, А. Г. Гусейнова [28], С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова [29], [30], Е.В. Тюрюканова, Л.И. Леденева [31], П.О. Бугакова, И.А. Прахов [32], Е.В. Богомолов [33], Е.А. Аникина, Ю.С. Нехорошев [34], И. А. Плохова [35], А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова [36], И. Бахат [37], Е.В. Старкова [38] уделяли внимание рассмотрению не только доступности высшего образования в целом, но и отдельных составляющих ее факторов, влияющих на доступность высшего образования.

Методики оценки доступности высшего образования в целом либо ее отдельных составляющих (факторов) предложены представителями Канадского института образовательной политики (А. Червенан, Дж. Медоу, А. Ушер) [39], коллективом директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подготовки [40], С.А. Беляковым [3], Т.Н. Блиновой [5], В.И. Богомоловым [33], исследовательской группой НИУ ВШЭ под руководством А.Д. Громова (А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова) [36], А.В. Столь [41], В.И. Сухочевым [15, 16], С.А. Рахмановой [42].

Отдельные аспекты деятельности ведущих вузов России, влияющие на их доступность для населения, анализируются С. Земцовым, В. Еремкиным, В. Бариновой [43], Л.А. Корчаговой и К.А. Алахвердовой [44], М. А. Косяковым и Т.Т. Шайдулиной [45], К.Н. Леонтьевой и С.А. Тарасовым [46], С.С. Малиновским и Е.Ю. Шибановой [47].

Таким образом, в результате фундаментальных и прикладных научных исследований российских и зарубежных ученых разработан ряд методик оценки доступности высшего образования и ее ключевых составляющих (факторов). Однако, большинство из них не могут быть применены для оценки влияния ведущих вузов в обеспечение доступности высшего образования для населения. Они либо основаны на отличной от российской информационной базе, либо предполагают оценку лишь социального аспекта доступности, либо не предусматривают оценку вклада ведущих вузов в достижение того или иного уровня доступности высшего образования.

Целью настоящего исследования является разработка методики оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России. Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

- рассмотреть содержание понятия «доступность высшего образования» и выделить основные факторы, влияющие на доступность высшего образования;
- обобщить существующие методики оценки доступности высшего образования и ее основных составляющих;
- разработать методику оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

В качестве ведущих вузов рассматриваются в настоящей работе 3 категории образовательных организаций высшего образования:

- ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет);
- федеральные университеты;
- национальные исследовательские университеты.

При количественном анализе показатели филиалов перечисленных категорий вузов не учитывались. Это объясняется тем, что предпочтение абитуриентов, как правило, отдается обучению именно в головных образовательных организациях, относимых к категории ведущих вузов.

Объектом исследования в настоящей работе является доступность высшего образования в России, предметом – влияние на нее ведущих вузов.

1 Доступность высшего образования: понятие и влияющие на нее факторы

Термин «доступность высшего образования» рассматривается исследователями с различных сторон. Существующие его трактовки могут быть сгруппированы в 4 основных подхода:

- подход обеспечения равных возможностей получения людьми высшего образования;
- структурный подход;
- компиляционный подход;
- вероятностный подход [4], [5].

Остановимся на каждом из них более подробно.

Подход обеспечения равных возможностей получения людьми высшего образования появился одним из первых – в конце 90-х годов XX века, и получил в России наибольшее распространение. В его рамках доступность высшего образования рассматривается через обеспечение равных возможностей его получения всеми людьми независимо от ряда социальных факторов: социального статуса, материального положения, уровня образования родителей и других членов семьи, места проживания людей, их гендерной и расовой принадлежности и пр. Среди авторов, рассматривающих дефиницию «доступность высшего образования» через призму равных возможностей его получения любым членом общества, можно выделить таких исследователей, как Т.П. Евсеенко [6], А.К. Ключев, Т.А. Бельчик, Е.В. Вашурина, И.В. Кезина, О.О. Мартыненко, Е.Л. Могильчак, Т.М. Онодало, Е.Я. Пастухова, Т.М. Чурекова, О.В. Шиняева [7], П.А. Сергоманов [14], В.В. Фурсова [17], В.И. Шкатулла [14] и др.

Так, авторский коллектив под руководством А.К. Ключева в источнике [7], посвященном проблеме доступности высшего образования, пишет: «доступность высшего образования рассматривается нами как возможность выбора различными социальными группами высшего учебного заведения, а также зачисления в вуз и обучения в нем». Т.П. Евсеенко рассматриваемый термин трактует немного иначе – как «совокупность реальных условий обеспечения равных возможностей для получения высшего образования индивидами независимо от их экономического положения» [6]. В.В. Фурсова доступность высшего образования определяет как

«комплекс возможностей по поступлению в высшие учебные заведения и по успешному завершению обучения» [18]. П.А. Сергоманов рассматривает данную дефиницию с двух точек зрения, в рамках одной из которых, как пишет автор в работе [14], «любой человек, желающий получить высшее образование, не должен быть ограничен в этом своей принадлежностью к той или иной социальной группе, своим материальным положением, культурным происхождением и т.д.». Ха Ванг Хоанг дает следующее определение доступности высшего образования: «... – это равенство возможностей получения высшего образования для представителей различных социальных слоев и групп, которые дифференцированы по показателям социально-экономического статуса, культурного капитала семьи, территориальной, этнической и гендерной принадлежности» [18]. Шишкин в публикации [19] пишет, что «проблематику доступности высшего образования следует рассматривать как проблематику дифференциации возможностей различных социальных групп в получении высшего образования (возможностей поступления в высшие учебные заведения и успешного завершения обучения)».

Структурно к термину «доступность высшего образования» относительно недавно подошли Е.А. Аникина, Е.В. Лазарчук и В.И. Чечина. Авторы пишут, что «доступность высшего образования – это доступность основных структурных элементов высшего образования, а именно высших учебных заведений ... независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, ... а также доступность вступительных экзаменов, образовательных программ и образовательных стандартов с интеллектуальных позиций для основной массы населения» [2].

Сторонниками компиляционного подхода к трактовке категории «доступность высшего образования» являются В.И. Сухачев [15], [16] и В.С. Рахманова [11]. Так, В.И. Сухачев утверждает, что доступность высшего образования следует рассматривать как «совокупность условий, обеспечивающих абитуриентам в комплексе организационную, территориальную, финансовую, ценовую и академические доступности высшего образования...» [15], [16]. В свою очередь, В.С. Рахманова дает следующее определение: «Доступность высшего образования – это совокупность организационных, экономических и академических факторов, а также финансовых и интеллектуальных возможностей и способностей абитуриентов, обеспечивающих им поступление в вузы и получение высшего образования» [11].

И, наконец, в рамках вероятностного подхода термин «доступность высшего образования» рассматривается как некий шанс либо получения людьми высшего образования, либо только зачисления в образовательную организацию высшего образования [3], [4], [5], [12], [13]. Его сторонниками являются С.А. Беляков [3], Я.М. Рощина [12], [13], Т.Н. Блинова [4], [5] и А.В. Федотов [5]. В частности, С.А. Беляков утверждал, что доступность высшего образования характеризуется «вероятностью для абитуриента занять место в вузе» [3]. Я.М. Рощина дает следующее определение: «Фактическая (реальная) доступность высшего образования – это вероятность (шанс) получить высшее образование» [12], [13]. Т.Н. Блинова и А.В. Федотов, разделяя точку зрения С.А. Белякова, пишут: «доступность ... высшего образования может определяться как вероятность абитуриентам быть зачисленными в образовательную организацию высшего образования» [4], [5].

Информация о существующих подходах к дефиниции «доступность высшего образования» сведена в таблице 1.

Таблица 1 – Подходы к трактовке термина «доступность высшего образования»

Подход	Автор	Определение
Обеспечение равных возможностей получения людьми высшего образования	А.К. Ключев	«Доступность высшего образования – это возможность выбора различными социальными группами высшего учебного заведения, а также зачисления и обучения в нем» [5], [7]
	Т.П. Евсеенко	«Доступность высшего образования – это совокупность реальных условий обеспечения равных возможностей для получения высшего образования индивидами независимо от их экономического положения» [5], [6]
	П.А. Сергоманов	«Любой человек, желающий получить высшее образование, не должен быть ограничен в этом своей принадлежностью к той или иной социальной группе, своим материальным положением, культурным происхождением и т.д.» [5], [14]
	В.И. Шкатулла	«Общедоступность образования – это обеспечение доступа к образованию вне зависимости от факторов, различающих людей» [5], [14].
	В.В. Фурсова	«Общая доступность высшего образования – это комплекс возможностей по поступлению в высшие учебные заведения и по успешному завершению обучения» [5], [17].
	Ха Ванг Хоанг	«Доступность высшего образования – это равенство возможностей получения высшего образования для

		представителей различных социальных слоев и групп, которые дифференцированы по показателям социально-экономического статуса, культурного капитала семьи, территориальной, этнической и гендерной принадлежности» [5], [18]
Структурный	Е.А. Аникина, Е.В. Лазарчук, В.И. Чечина	«Доступность высшего образования – это доступность основных структурных элементов высшего образования, а именно высших учебных заведений, которые предоставляют услуги высокого качества, независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих образовательные программы и государственные образовательные стандарты различного уровня и направленности, для основной массы населения независимо от социально-экономических факторов, а также доступность вступительных экзаменов, образовательных программ и образовательных стандартов с интеллектуальных позиций для основной массы населения» [2], [5]
Компиляционный	В.И. Сухочев	«Общая доступность высшего образования – это совокупность условий, обеспечивающих абитуриентам в комплексе организационную, территориальную, финансовую, ценовую и академические доступности высшего образования...» [5], [15], [16]
	М.С. Рахманова	«Доступность высшего образования – это совокупность организационных, экономических и академических факторов, а также финансовых и интеллектуальных возможностей и способностей абитуриентов, обеспечивающих им поступление в вузы и получение высшего образования» [5], [11]
Вероятностный	С.А. Беляков	«Доступность высшего образования характеризуется вероятностью для абитуриента занять место в вузе (бесплатное или по договору с полным возмещением затрат)» [3], [5]
	Я.М. Рощина	«Фактическая (реальная) доступность высшего образования – это вероятность (шанс) получить высшее образование» [5], [12], [13]
	Т.Н. Блинова, А.В. Федотов	«Доступность ... высшего образования может определяться как вероятность абитуриентам быть зачисленными в

		образовательную организацию высшего образования» [4], [5]
--	--	---

Источник: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [13], [15], [16], [17], [18].

На наш взгляд, большинство существующих трактовок дефиниции «доступность высшего образования» содержит ряд дискуссионных моментов.

Во-первых, во многих определениях смешаны понятия доступности высшего образования (с точки зрения возможности потенциальному абитуриенту быть зачисленным в образовательную организацию высшего образования), а также доступности процесса обучения [7] и его результата (получения высшего образования) [5]–[7], [11]–[14], [17], [18]. По нашему мнению, данные категории следует разграничивать. Это обусловлено тем, что на возможность поступить в вуз, возможность успешно в нем обучаться и возможность завершить обучение факторы, влияющие на эти процессы, воздействуют по-разному и с различной силой. Если, например, на возможность абитуриенту быть зачисленным влияют все факторы, которые будут рассмотрены далее, и влияют примерно одинаково [5], то можно предположить, что на возможность обучения по программам высшей школы и его завершения в большей степени влияют именно образовательный и мотивационный факторы, а организационный (подробнее этот фактор будет рассмотрен ниже) – практически не оказывает воздействия (за исключением случаев появления вакантных бюджетных мест в связи с отчислением студентов по тем или иным причинам).

Во-вторых, некоторые авторы определяют понятие «доступность высшего образования» с точки зрения отдельно взятого потенциального абитуриента, а не исходят из доступности высшего образования для некоторой совокупности потенциальных абитуриентов [5].

Учитывая наличие разнообразных определений термина «доступность высшего образования», с целью более глубокого раскрытия его сущности рассмотрим трактовки основных понятий, связанных с ним: доступность, доступность образования, доступность профессионального образования.

Категория «доступность» может рассматриваться в нескольких аспектах. Наиболее близкими в контексте доступности образования можно считать, к примеру, трактовку, представленную в Википедии, в соответствии с которой под доступностью понимается «возможность доступа и получения пользы от какой-либо системы...» [25], а также определение, которое дано в словаре Д.В. Дмитриева – «какие-либо

организации ... являются доступными, если люди могут свободно, без ограничения входить туда» [24]. Как можно заметить, в данных определениях идет смешение понятий возможности доступа к той или иной системе, объекту и возможности получения пользы от них. Можно предположить, что отсюда вытекает и двоякое толкование дефиниции «доступность высшего образования», что было отмечено выше.

В существующих трактовках термина «доступность образования» также существует смешение понятий с точки зрения возможности быть зачисленными в ту или иную образовательную организацию и возможности уже получения образования того или иного уровня [20], [21], [22], [23], [27]. Доступность профессионального образования, как пишут А.Х. Шкляр и Ю.И. Кричевский [20], рассматривается авторами «лишь на этапе приема учащихся, т. е. на «входе» системы» (Таблица 2).

Таблица 2 — Отдельные трактовки дефиниций «доступность», «доступность образования», «доступность профессионального образования»

Категория	Автор, источник	Определение
Доступность	Д.В. Дмитриев	«Доступным называют то, что соответствует возможностям, способностям кого-либо; какие-либо организации, учреждения ... являются доступными, если люди могут свободно, без ограничения входить туда» [24]
	Википедия	«Возможность доступа и получения пользы от какой-либо системы или сущности» [25]
	Викисловарь	«Возможность получения, приобретения чего-либо» [26]
Доступность образования (образовательных услуг)	Учебный центр подготовки руководителей Минобразования России	«Степень обеспечения равных возможностей образования, финансируемого из бюджета всех уровней» [20]
	М.Н. Рассадина, Е.А. Басова	«Доступность образования характеризует возможности поступления в соответствующие учебные заведения и успешного завершения обучения» [21]
	Всеобщая декларация прав человека, протокол Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о борьбе с дискриминацией в	Доступность образования определяется как «равные для всех права и возможности его получения» [22]

	области образования, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах	
	Академик	«Основной принцип образовательной политики в демократическом обществе, предусматривающий предоставление населению широкого спектра возможностей получить надлежащее образование до начала трудовой деятельности и продолжать его во взрослом возрасте» [27]
	Г.Ф. Ксендзова	Доступность образовательных услуг – это «обеспечение возможности их использования (как видов деятельности, максимально удовлетворяющих ожидаемые и неожиданные образовательные потребности конкретных потребителей) всеми категориями населения на равных условиях при соблюдении их качества, надежности и соответствия требованиям социума» [23]
Доступность профессионального образования	А.Х. Шкляр, Ю.И. Кричевский	«... возможность доступа различных социальных групп населения к качественным образовательным услугам». «...Поэтому авторами преимущественно рассматривается доступность лишь на этапе приема учащихся, т. е. на «входе» системы ...» [20]
	Европейский центр развития профессионального образования	«Доступ к профессиональному образованию и обучению – условия или требования (например, к квалификации, уровню образования, умению или опыту работы и т. д.), регулирующие поступление в учебные заведения и на программы обучения» [20]

Источник: [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27]

По нашему мнению, под доступностью высшего образования целесообразно понимать «вероятность абитуриентам быть зачисленными в образовательную организацию высшего образования» [4], [5].

На доступность высшего образования влияет ряд факторов. Последние определяют отдельные составляющие либо виды доступности. В качестве таковых выступают факторы (и виды доступности):

- социальные;
- экономические или финансовые;

- институциональные или организационные;
- территориальные или географические (региональные);
- информационные;
- личностные (индивидуально-личностные).

Рассмотрим более подробно эти составляющие.

Социальные факторы доступности высшего образования отражают «влияние социальной принадлежности на возможность выбора высшего учебного заведения» [7]. Понятно, что те или иные социальные группы и их представители имеют различные шансы на поступление в университеты. Как пишут в работе [17] В.В. Фурсова и Ха Ванг Хоанг, «дифференциация по степени доступности высшего образования для разных социальных групп становится больше с увеличением степени социального расслоения».

Наиболее уязвимыми социальными группами с позиции доступности высшего образования являются:

- жители сельских территорий и малых городов [7], [19];
- семьи, в которых родители не имеют высшего образования [7], [19];
- дети мигрантов [19].

Уязвимость жителей сельской местности в плане доступности высшего образования обусловлена тем, что в сельских поселениях, как правило, качество среднего общего и среднего полного общего образования ниже по сравнению с качеством такого уровня образования в городах, особенно – в столицах субъектов Российской Федерации. Это, в первую очередь, связано с проблемой нехватки высококвалифицированных педагогических кадров, как следствие – отсутствием профильных классов, низким уровнем подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и пр. Для жителей небольших городов высшее образование также менее доступно, нежели для жителей крупных городов, но в большей степени в связи с тем, что в таких городах, и прежде всего в региональных столицах и городах федерального значения, в большинстве своем дислоцированы образовательные организации высшего образования и абсолютно все ведущие вузы страны. Соответственно, полное отсутствие университетов, академий, институтов либо отсутствие тех из них, которые бы реализовывали желаемые абитуриентами из малых городов образовательные программы, отрицательно сказывается на уровне доступности высшего образования для таких категорий поступающих. Этот факт подтверждается результатами

социологического исследования, проведенного Т. А. Чиркиной и А. Г. Гусейновой в 2020/21 уч. году [48]. Как отмечают эти авторы, большинство российских студентов оканчивали школу в крупном городе; доля же тех, кто проживал до зачисления в вуз в сельской местности, составляет менее 1%, в городе с численностью населения до 100 тыс. человек – всего 5,8% (Таблица 3).

Таблица 3 – Распределение студентов вузов в зависимости от типа населенного пункта, в котором они проживали до зачисления в образовательную организацию высшего образования, %

Тип населенного пункта	Доля
Город федерального значения (Москва, Санкт-Петербург)	13,9
Город с численностью населения от 1 млн. человек	19,9
Город с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек	24,5
Город с численностью населения от 250 тыс. до 500 тыс. человек	24,8
Город с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек	11,0
Город с численностью населения менее 100 тыс. человек	5,8
Поселок городского типа, село	0,2

Источник: [48].

Факт того, что дети из семей, в которых родители не имеют высшего образования, более ограничены в доступе к высшему образованию, также неоднократно подтверждался различными социологическими исследованиями. Так, по результатам изучения домохозяйств в 2021/22 уч. году С. С. Малиновским и Е. Ю. Шибановой было установлено следующее. Дети из семей, родители которых имеют высшее образование, получившие более низкий уровень образования (среднее профессиональное, среднее общее), составляют менее 10% от общей численности опрошенных. Дети, чьи родители имеют среднее профессиональное образование, ограничившиеся в жизни получением среднего профессионального либо среднего общего образования, составляют уже более 30%. Более 45% детей родителей со средним общим образованием имеют более низкий уровень образования, нежели высшее. И, наконец, примерно 60% детей из семей, в которых родители имеют начальное либо основное общее образование, не имеют высшего образования [49]. Можно утверждать о существовании следующей закономерности: чем ниже уровень образования родителей, тем, как правило, более низкий уровень образования характерен их детям, и, наоборот.

Интересно почеркнуть, что, как установлено вышеназванными авторами [49], уровень образования родителей влияет не только на уровень образования детей, но и на родительские притязания к уровню селективности, престижности вуза для обучения ребенка. Это особенно важно в отношении ведущих вузов страны. Так, С. С. Малиновским и Е. Ю. Шибановой в результате социологического исследования установлено следующее: «... родители, имеющие высшее образование, ... в большинстве случаев нацелены на поступление своих детей именно в престижный вуз. В группе домохозяйств, где у опрошенных нет высшего образования, притязания на диплом ведущих университетов встречаются почти в 2 раза реже» [49].

Проблему доступности высшего образования для детей мигрантов в начале 2000-х годов изучали Е.В. Тюрюканова и Л.И.Леденева [50]. В результате исследований авторы установили, что доступность высшего образования ограничена, и эти ограничения обусловлены присущими мигрантам языковыми и психологическими трудностями в ходе обучения в школе, оторванностью от привычного социального окружения, отсутствия социальных связей на территории Российской Федерации [50].

Экономические (финансовые) факторы доступности высшей школы, как указывает В.И. Сухачев [15], определяют «финансовые возможности индивидов или их домохозяйств оплатить все расходы, связанные с поступлением в вуз, ... для себя или для члена семьи на платной ... либо бюджетной основе .. без использования заемных средств». П.О. Бугакова и И.А. Прахов считают, что «финансовые расходы домохозяйств на приобретение услуг высшего ... образования ... должны характеризоваться таким уровнем, который не ставит под угрозу и не подрывает удовлетворение других основных потребностей, то есть данные затраты должны составлять такую часть их дохода, которая не является обременительной» [51]. Схожей точки зрения придерживаются Е.В. Богомоллов [52], а также Е.А. Аникина и Ю.С. Нехорошев [53]. Первый, в частности, трактует финансовую доступность как «возможность финансирования расходов на получение образования при данном уровне дохода или как степень финансовой обеспеченности расходов на образование доходами» [52]. Иными словами, экономические (финансовые) факторы доступности высшего образования влияют на возможность индивидов либо домохозяйств в целом нести расходы, связанные с поступлением в вуз какого-либо из членов семьи. Речь идет о таких затратах, как оплата обучения (в случае зачисления на договорной

основе), проживание, питание, одежда, досуг и прочие бытовые нужды. Несмотря на то, что под доступностью высшего образования мы понимаем вероятность поступить в образовательную организацию высшего образования, исключая при этом аспект самого процесса обучения, в экономический (финансовый) фактор доступности мы вкладываем расходы, которые несут семьи либо отдельные люди уже и в процессе обучения в вузе. Это объясняется следующими причинами. Во-первых, зачисление в образовательные организации высшего образования на платной основе в большинстве случаев осуществляется после подписания соответствующего договора. Соответственно, абитуриент не будет иметь возможности быть зачисленным в вуз, пока не подпишет договор об оказании платных образовательных услуг, а в последующем и не оплатит обучение. Во-вторых, обучение по очной форме независимо от условий зачисления полностью либо частично ограничивает возможности студента для трудоустройства. Соответственно, он сам не сможет в полной мере обеспечить себя финансово в период обучения. Это, в свою очередь, предполагает необходимость семьям заранее оценивать свои финансовые возможности по содержанию ребенка в период его обучения по программам высшего образования. Иначе говоря, если у семьи нет возможности содержать детей, пока они получают высшее образование, то этот факт серьезно ограничивает возможности выпускника средней школы для получения высшего образования.

Как показывают результаты социологического исследования, проведенного в 2021/22 уч. году [49], «степень значимости затрат на обучение уменьшается по мере повышения уровня дохода» семьи. Так, среди наиболее обеспеченных семей в качестве препятствия получения высшего образования «слишком высокие затраты на обучение» отмечают менее 20% представителей, среди наименее обеспеченных – уже более 35% [49]. Важно подчеркнуть (это касается ведущих вузов), что «выделять на обучение более 35% ... согласна только каждая четвертая семья». На сегодняшний день средняя стоимость обучения составляет 40% от среднедушевого годового дохода семьи. Практически половина же российских домохозяйств готова платить менее 30% годового дохода [49]. Таким образом, почти 50% семей считают обучение в вузе финансово не доступным.

Влияние институциональных (организационных) факторов на доступность высшего образования изучали А.К. Ключев [7], И.А. Плохова [54], авторские

коллективы работ [4], [5] (Т.Н. Блинова, А.В. Федотов) и [51] (П.О. Бугакова, И.А. Прахов).

В частности, И.А. Плохова [54] трактует институциональный фактор как «состояние института высшего образования» в целом. А.К. Ключев и др. [7] также вкладывают довольно широкий смысл в содержание понятия институционального фактора доступности высшей школы. Как пишут авторы, это – «возможность поступления абитуриента в вуз ... в зависимости от качества образовательных услуг в учреждениях среднего образования..., возможностей получения высшего образования в регионе» [7]. Институциональный фактор доступности высшего образования подразумевает уровень подготовленности абитуриентов к обучению по соответствующим образовательным программам, а также возможность зачисления в вуз в зависимости от числа мест в нем (как бюджетных, так и внебюджетных).

По нашему мнению, институциональный фактор доступности высшего образования следует разбить на две составляющие: образовательную и организационную. Под образовательной компонентой можно понимать «уровень освоения абитуриентами образовательных программ предшествующих уровней образования, достаточный для получения ими требуемого для поступления в вуз балла ЕГЭ или результата вступительного испытания, организуемого вузом самостоятельно», о чем указывалось в источниках [4], [5]. Организационную составляющую целесообразно понимать в интерпретации В.И. Сухачева: как «совокупность организационно-материальных условий, обеспечивающих на территории страны достаточное количество вузов и учебных мест в них для всех потенциальных и фактических абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения» [16].

Влияние образовательного фактора на доступность высшего образования проявляется в том, что федеральные государственные органы управления определяют нижнюю границу баллов ЕГЭ по каждому вступительному испытанию. Набор баллов не ниже этой границы дает право потенциальным абитуриентам подавать документы на участие в конкурсе на поступление в вуз. Эта граница для одного и того же вступительного испытания может быть установлена на различном уровне для разных образовательных организаций высшего образования, а также для разных направлений подготовки (специальностей) в рамках одних и тех же вузов (см., например [55]). Кроме того, отдельным организациям высшей школы дано право самостоятельно

организовывать проведение вступительных испытаний. Такие университеты и академии, как правило, устанавливают более высокие требования к потенциальным абитуриентам. Как пишут в работе [51] П.О. Бугакова и И.А. Прахов, «образовательные учреждения в более автономных образовательных системах могут предъявлять специфические требования к абитуриентам. Это может усложнить процесс поступления в вузы, что, в свою очередь, может повысить уровень селективности образовательных учреждений» [51]. Такое мнение авторский коллектив высказывает не только о российской системе высшего образования, но и об аналогичных системах в других странах мира. Это наиболее актуально для ведущих вузов России, имеющих более широкие полномочия по сравнению с другими вузами страны.

Организационный фактор влияет на доступность высшего образования в связи с ограниченностью бюджетных и платных мест в вузах для обучения. Число бюджетных мест лимитировано выделяемым объемом КЦП, финансируемых из федерального бюджета, а также объемом финансовых средств, выделяемых региональными (в отношении региональных и с недавнего времени федеральных вузов) или муниципальными (для муниципальных вузов) властями. Число договорных мест ограничено установленными нормативными документами лимитами численности контингента (в зависимости от размера площадей), а также определенными руководством вузов плановыми показателями набора обучающихся.

Влияние территориальных факторов на доступность высшего образования рассматривается в источниках [4], [5], [36], [56], [57], [58]. Исторически сложилось, что вузы в России открывались в наиболее крупных городах, в большинстве своем – в региональных столицах. Соответственно, чтобы потенциальному абитуриенту, не проживающему в таковых, добраться до вуза, необходимо преодолеть определенное расстояние. Собственно, территориальные факторы доступности высшего образования и отражают то расстояние, которое необходимо преодолеть абитуриенту от места своего проживания до места дислокации желаемого для зачисления вуза [4], [5], [36].

Наибольшую значимость территориальные факторы приобретают в отношении доступности именно ведущих университетов России. Таковые дислоцированы лишь в 23 из 89 субъектов Российской Федерации, а с учетом филиальной сети – в 37 регионах. При этом 13 головных ведущих вузов из 41

размещены в ЦФО, 8 – в СЗФО. На остальные 6 макрорегионов приходится 20 вузов, относимых к категории ведущих [59].

В отношении информационных факторов, влияющих на доступность высшего образования, отметим, что большинство исследований российских авторов, посвященных данному вопросу, датированы не позднее 2010-х годов [7], [9], [38]. В современных публикациях о данном факторе не упоминается. Возможно, это обусловлено падением силы его воздействия по причине развития информационно-коммуникационных технологий, наличия единых для всех вузов требований законодательства о размещении на официальном сайте образовательной организации высшего образования определенной информации для потенциальных абитуриентов (сроки и правила приема, вступительные испытания, стоимость обучения и др.) [60]. По нашему мнению, информационный фактор не теряет своей актуальности в отношении иностранных потенциальных абитуриентов – при экспорте образования. Для российских потенциальных студентов он утратил свою силу, в связи с чем он исключен из дальнейшего анализа.

Личностные, или иначе – индивидуально-личностные факторы, влияющие на доступность высшего образования, отражают такие индивидуальные особенности человека, которые могут сказаться на его возможности либо способности обучаться по программам высшей школы. К таковым относят «мотивационные, физиологические и интеллектуальные» [7] ресурсы человека (составляющие).

Мотивационные компоненты доступности определяют мотивационные установки потенциальных абитуриентов в получении высшего образования. Недостаточный интерес школьников к учебе в последнее время отмечается их родителями, что установлено в результате социологических исследований. Данный фактор как один из барьеров в получении ребенком высшего образования выделяют от 15% до 35% родителей. При этом данный показатель увеличивается по мере роста уровня дохода семей [29]. Такая ситуация, по нашему мнению, вполне объяснима. Дети из относительно менее обеспеченных семей понимают, что их родители либо не могут оплачивать их обучение в вузе вовсе, либо же, что это довольно обременительно для них. В этой связи такие потенциальные абитуриенты готовы прикладывать определенные усилия к обучению как в общеобразовательной организации, так и в будущем в вузе, так как получение высшего образования может поспособствовать их

продвижению вверх по социальной лестнице, что, в свою очередь, положительно отразится на их будущих доходах.

Физиологическую компоненту (в интерпретации авторов «медико-физиологическая доступность») отмечают Т.Н. Блинова и А.В. Федотов в работах [4], [5]. Она определяет возможность потенциальным абитуриентам обучаться в вузе по медицинским показаниям. Очевидно, что не всем инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья показано обучение в образовательной организации высшей школы в целом либо по отдельным направлениям подготовки.

Интеллектуальная составляющая доступности высшей школы отражает уровень интеллектуальных способностей потенциального абитуриента, необходимый для сдачи вступительных испытаний в вузе. В нашей интерпретации – это образовательный фактор, рассмотренный выше.

Таким образом, на доступность высшего образования для потенциальных абитуриентов оказывает влияние целый ряд факторов. Одни из них обусловлены самой системой высшего образования, другие – индивидуальными характеристиками граждан и их семей, третьи же формируются под влиянием первых двух. Развитием системы высшей школы обусловлены институциональные (организационные) факторы, определяющие число бюджетных и договорных мест в образовательных организациях, реализуемые образовательные программы и пр. Особенности человека и его семьи обусловлены индивидуально-личностные факторы. К этой группе можно отнести социальные, образовательные, мотивационные и медико-физиологические факторы. Территориальные и экономические факторы зависят как от развития системы высшего образования (размещение вузов по территории страны, уровень цен на обучение и т.п.), так и от индивидуальных характеристик человека и его домохозяйства (место жительства, уровень доходов) (*рисунок 1*).

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на доступность высшего образования

Источник: составлено авторами

Важно заметить, что многие факторы, влияющие на доступность высшего образования, взаимосвязаны между собой. Приведем несколько примеров:

- удаленность места жительства абитуриента (территориальный фактор) требует дополнительных затрат на его перемещение от места проживания до места расположения вуза (экономический фактор);

- недостаточный уровень знаний абитуриента для поступления в вуз на бюджетной основе (образовательный фактор) влечет за собой необходимость оплаты обучения (экономические факторы);

- чем меньший объем КЦП выделяется государством (институциональный (организационный) фактор), тем большая часть абитуриентов будет оплачивать обучение при наличии таковой возможности, что отразится на экономических факторах доступности.

Отдельно отметим, что, по нашему мнению, помимо доступности высшего образования в целом как некоего социального института, можно выделить доступность отдельных вузов (такая проблема поднимается зарубежными авторами и рассматривается в данной работе), а также доступность конкретных образовательных программ высшего образования. Последняя актуальна в силу того, что в системе

высшей школы России есть довольно редкие направления подготовки (специальности, образовательные программы), которые реализуются небольшим числом вузов. В качестве примеров можно привести направления подготовки 17.03.01 Корабельное вооружение и 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов, образовательную программу Искусство кино: режиссура и драматургия (рисунки 2).

Рисунок 2 – Категории доступности в системе высшего образования

Источник: составлено авторами

По аналогии с трактовкой доступности высшего образования с позиции вероятностного подхода целесообразно рассматривать и две другие категории доступности. Соответственно, под доступностью образовательной организации высшего образования следует понимать вероятность абитуриентам быть зачисленными в конкретную образовательную организацию высшего образования, под доступностью образовательной программы высшего образования – вероятностью абитуриентам быть зачисленными на конкретную образовательную программу высшего образования.

На доступность конкретной организации высшего образования или реализуемой программы будут влиять те же факторы, что и на доступность высшего образования в целом.

Таким образом, доступность высшего образования целесообразно трактовать как вероятность абитуриентам быть зачисленными в образовательную организацию высшего образования. Помимо доступности высшего образования в целом как системы или социального института можно выделять категории «доступность вуза» и «доступность образовательной программы высшего образования», которые также

можно рассматривать в рамках вероятностного подхода. На доступность всех этих категорий оказывает влияние ряд факторов, тесно взаимосвязанных между собой и определяющих в конечном итоге саму доступность высшего образования (образовательной организации высшего образования или реализуемой ею образовательной программы). К таковым относят: институциональные (организационные) факторы, обусловленные функционированием системы образования, индивидуально-личностные – зависящие от характеристик абитуриента и его семьи и складывающиеся из четырех составляющих, а также территориальные и экономические, обусловленные симбиозом развития системы высшей школы и особенностями человека.

2 Методики оценки доступности высшего образования и ее отдельных составляющих

Методики оценки доступности высшего образования, предлагаемые в отечественной и зарубежной научной литературе, можно условно разделить на 6 групп:

- методика исследователей из Института образовательной политики (Канада) [61];
- методика директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подготовки [62];
- методика С.А. Белякова [3];
- методика Т.Н. Блиновой [5];
- методика Т.С. Анисимовой, А.А. Маслак, С.А. Позднякова, Ю.Г. Михайличенко [63];
- методика государственных органов статистики [64].

Методика исследователей из Института образовательной политики разработана с целью рейтингования стран по уровню доступности высшего образования. Авторский коллектив предлагает использовать следующие 4 индикатора:

- показатель участия молодёжи в высшем образовании;
- показатель достигнутого уровня образования молодёжи;
- индекс социального равенства;
- индекс гендерного паритета.

Каждому из перечисленных индикаторов присваивается определенный весовой коэффициент [61]. На наш взгляд, предусмотренные методикой индикаторы доступности отражают только социальные факторы, соответственно, они не дают представления об общем уровне доступности высшего образования.

Методика директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подготовки предусматривает оценку доступности образования в целом и включает в себя показатель, относящийся к системе высшего образования – показатель В 4 «Кто поступает в высшие учебные заведения?» [62]. Как и первая из рассмотренных методик, данная методика позволяет осуществлять оценку лишь социальных аспектов доступности высшего образования.

Методика С.А. Белякова предусматривает определение доступности высшего образования путем соотнесения численности зачисленных в вуз к числу поданных заявлений о зачислении [3]. На наш взгляд, она вполне может быть использована для оценки уровня доступности высшего образования в целом по России. Во-первых, данная методика адаптирована под российскую статистику. Во-вторых, она носит комплексный характер, отражает влияние всех факторов доступности высшего образования. В-третьих, она довольно проста в применении. Однако, как писал сам автор, и мы с ним согласны, недостатком его подхода является двойной и более учет заявлений, когда абитуриенты имеют право подавать заявления в несколько вузов. Кроме того, можно говорить о том, что данная методика не позволяет определить, за счет каких именно факторов обеспечивается тот или иной уровень доступности высшего образования. Соответственно, она не дает представителям органов государственной власти оснований для принятия тех или иных управленческих решений в отношении доступности высшей школы, кроме решения увеличить или уменьшить прием в вузы.

Методика, предложенная Т.Н. Блиновой, основана на вычислении интегрального показателя недоступности высшего образования. Последний, в свою очередь, складывается из 4-х компонентов, каждому из которых присвоен определяемый на основе дополнительных исследований весовой коэффициент:

- территориальной недоступности (коэффициент 0,2);
- экономической (финансовой) недоступности (коэффициент 0,26);
- образовательной недоступности (коэффициент 0,25);
- организационной недоступности (коэффициент 0,29) [5].

Доступность же высшего образования вычисляется путем нахождения показателя, обратного показателю недоступности высшего образования. Сама методика предполагает нахождение интегрального показателя доступности высшего образования для какого-либо из субъектов Российской Федерации, учитывая при этом, что потенциальный абитуриент может обучаться в любом вузе (филиале) в пределах макрорегиона своего проживания. Речь идет о том, что, например, при определении расстояния, которое необходимо преодолеть потенциальному абитуриенту до вуза, рассчитывается среднее расстояние из расстояний до каждого вуза (филиала), дислоцированного в макрорегионе. При определении затрат на

образование, к примеру, берется средняя годовая стоимость обучения в вузах всех регионов в рамках федерального округа.

Формулы расчета каждой из составляющих недоступности и входящих в нее переменных сведены в Таблице 4.

Таблица 4 – Формулы, используемые в методике оценки доступности высшего образования Т.Н. Блиновой

Показатель	Формула расчета	Составляющие
Территориальная доступность высшего образования (ДОСТрасст)	$\text{ДОСТрасст} = \frac{\text{РАССТ}_{\text{макс}}}{\text{РАССТ}}$	РАССТ _{макс} – максимальное средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 до 30 лет среднее по макрорегиону расстояние от районного центра до образовательных организаций высшего образования в федеральном округе; РАССТ – средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 до 30 лет среднее по макрорегиону расстояние от районного центра до образовательных организаций высшего образования в федеральном округе.
РАССТ для макрорегиона	$\text{РАССТ} = \frac{\text{РАССТ}_{\text{рег}}}{n}$	РАССТ _{рег} – средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 до 30 лет среднее в регионе расстояние от районного центра до образовательных организаций высшего образования в федеральном округе; n – число регионов, входящих в состав макрорегиона.
РАССТ для региона	$\text{РАССТ}_{\text{рег}} = \frac{\text{РАССТ}_{\text{рц}} * \text{НАС}_{18-30}}{n}$	РАССТ _{рц} – среднее расстояние от районного центра до населённых пунктов, в которых дислоцированы образовательные организации, в пределах макрорегиона; НАС ₁₈₋₃₀ – доля населения района в возрасте от 18 до 30 лет в общей численности населения региона в возрасте от 18 до 30 лет; n – число районов в регионе.
Территориальная недоступность высшего образования (НеДОСТрасст)	$\text{НеДОСТрасст} = \frac{\text{РАССТ}}{\text{РАССТ}_{\text{макс}}}$	-
Финансовая недоступность (НеДОСТфин)	$\text{НеДОСТфин} = \frac{\text{ЗатрОБУЧ} / \text{СрДушДОХОД}}$	СрДушДОХОД – среднедушевой годовой доход в регионе; ЗатрОБУЧ – среднегодовые затраты на получение высшего образования в образовательной организации высшего образования
Среднегодовые затраты на получение высшего образования» (ЗатрОБУЧ)	Для платных мест: $\text{ЗатрОБУЧ} = \text{С} + \text{А} * \text{АО} + \text{ПМ}$ Для мест в пределах КЦП: $\text{ЗатрОБУЧ} = \text{А} * \text{АО} + \text{ПМ}$	С – средняя годовая стоимость услуг высшего образования в регионе; А – стоимость годовой аренды однокомнатной квартиры в регионе; АО – доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии, в общем числе студентов, нуждающихся в нём; ПМ – среднегодовой прожиточный минимум в регионе.
Образовательная недоступность высшего образования (НеДОСТобр)	$\text{НеДОСТобр} = \frac{\text{ЕГЭфакт}}{\text{ЕГЭсред}}$	ЕГЭфакт – средний балл ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в образовательные организации высшего образования в конкретном регионе;

		ЕГЭсред – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в образовательные организации высшего образования.
Организационная недоступность высшего образования (НеДОСТорг(дог)) для договорных мест	НеДОСТорг(дог) = Зд / Мд	Зд – число заявлений на места с оплатой за обучение; Мд – число мест с оплатой за обучение.
Организационная недоступность высшего образования (НеДОСТорг(КЦП))	НеДОСТорг(КЦП) = З(КЦП)/КЦП	З(КЦП) – число заявлений на места в рамках КЦП; КЦП – объём КЦП.
Недоступность высшего образования (НеДОСТво)	НеДОСТво = 0,2*НеДОСТрасст + 0,26*НеДОСТфин + 0,25*НеДОСТобр + 0,29*НеДОСТорг	-
Доступность высшего образования (ДОСТво)	ДОСТво = 1/НеДОСТво	-

Источник: [5]

Данная методика может служить неким развитием методики С.А. Белякова, так как она дает во многом схожие с последней результаты. Кроме того, по нашему мнению, ее отдельные методологические аспекты могут быть применимы при разработке методики оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

Методика Т.С. Анисимовой, А.А. Маслак, С.А. Позднякова, Ю.Г. Михайличенко заключается в измерении латентной переменной «доступность образования» в целом на основе модели Раша. Методикой определен ряд индикаторных переменных, представленных в официальной статистике России, которые характеризуют уровень доступности образования в целом. В отношении высшего образования авторы используют следующие переменные:

- численность студентов вузов на 10 тыс. человек населения, чел.;
- охват молодежи высшим образованием (отношение численности студентов учреждений высшего образования к численности населения в возрасте 17-25 лет), %;
- соотношение стоимости обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем за год и годовой номинальной начисленной заработной платы в экономике региона, %;
- обеспеченность студентов очной формы обучения государственных и муниципальных вузов общежитиями, % [63].

Возможно, метод измерения латентной переменной «доступность» на основе модели Раша может быть применим не только по отношению к образованию в целом,

но и к отдельным уровням образования, в частности – высшего. Для этого необходимо проведение соответствующих исследований.

Методика государственных органов статистики заключается в соотношении численности студентов к численности населения в возрасте 17-25 лет [64]. Этот показатель называется «охват высшим образованием». Он не может быть применен для оценки доступности высшего образования в связи с тем, что он отражает вероятность не только быть зачисленным в вуз, но и обучаться в нем какое-то время, что противоречит разделяемой нами трактовке термина «доступность высшего образования».

Помимо методик оценок доступности высшего образования в целом отдельными исследователями предлагаются методики оценки ее составляющих.

Исследователи из Института образовательной политики (Канада) анализировали финансовые возможности получения образования людьми в 14 странах мира [61]. Для этих целей авторским коллективом была разработана методика, основанная на 6 индикаторах. В свою очередь, каждый из них включает 5 видов затрат (стоимость обучения, расходы на проживание и питание, гранты и стипендии, кредиты, налоговые затраты) и содержит весовой коэффициент (рисунок 3).

Рисунок 3 – Индикаторы финансовой доступности образования методики исследователей канадского Института образовательной политики

Источник: [61]

Использование зарубежных методик для оценки уровня доступности как высшего образования в целом, так и ее отдельных компонентов в России нецелесообразно в силу значительных отличий систем высшего образования различных стран и социально-экономических условий их функционирования [5].

А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова в [36] для целей оценки экономической (финансовой) доступности высшего образования сопоставляют расходы, связанные с получением высшего образования, со средними региональными годовыми доходами домохозяйств на одного члена семьи, и умножают полученное значение на 100. При этом затраты суммируются по нескольким статьям, каждой из которых присвоен весовой коэффициент:

– средняя стоимость обучения в регионе в год, умноженная на долю платных мест в общем объеме подготовки в регионе (коэффициент 0,5);

– стоимость аренды однокомнатной квартиры в регионе в год, умноженная на долю обучающихся, не обеспеченных местом в общежитии, в общей численности студентов, нуждающихся в нем (коэффициент 0,25);

– годовой прожиточный минимум (коэффициент 0,25).

Методика исследователей НИУ ВШЭ учитывает основные статьи затрат, связанные с получением высшего образования, и в полной мере отражает экономическую (финансовую) доступность образования высшей школы. Однако эта методика не выделяет экономическую (финансовую) доступность высшего образования для мест в пределах КЦП и для договорных мест и соответственно, искажает оценку финансовой доступности из-за существенной разницы затрат для этих двух типов условий зачисления.

Н.Н. Наточеева, Т.В. Белянчикова и Е.Н. Левашов [65] предложили усовершенствовать методику А.Д. Громова, Д.П. Платоновой, Д.С. Семенова и Т.Л. Пыровой путем введения поправочного коэффициента, отражающего долю бюджетного финансирования вуза (ов) в общем объеме его (их) доходов, долю бюджетных мест в общем приеме, специального коэффициента, учитывающего региональную составляющую (от -1 до +1), а также показатель оценки способностей абитуриента. Предложенная модификация, скорее, позволяет провести оценку финансовой доступности высшего образования не с позиции системы высшего образования в целом, а с позиции отдельно взятого абитуриента. Кроме того, она включает оценку влияния не только экономических (финансовых) факторов доступности высшего образования, но и образовательных. Названные моменты делают нерациональным применение этой модифицированной методики для целей оценки финансовой (экономической) составляющей доступности высшей школы с позиции системы.

В.И. Сухочевым [16] предложены различные методики оценки экономической (финансовой) доступности высшего образования в зависимости от ряда факторов: условий зачислений абитуриента, месторасположения вуза и пр. (Таблица 5).

Таблица 5 – Формулы определения финансовой доступности высшего образования, предложенные В.И. Сухочевым

Условие	Формула	Показатели
Обучение индивида, проживающего не в месте дислоцирования вуза, на платной основе по показателям среднедушевых доходов	$D_{\phi} = (C_{\text{д}} / (C_{\text{о}} + C_{\text{ж}} + P_{\text{м}})) * 100$	D_{ϕ} – уровень финансовой доступности высшего образования, %; $C_{\text{д}}$ – среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.;
Обучение индивида, проживающего в месте дислоцирования вуза, на платной основе по показателям среднедушевых доходов	$D_{\phi} = (C_{\text{д}} / (C_{\text{о}} + P_{\text{м}})) * 100$	$C_{\text{ж}}$ – стоимость оплаты за найм жилья в месяц, руб.;
Обучение индивида, проживающего не в месте дислоцирования вуза, на бюджетной основе по показателям среднедушевых доходов	$D_{\phi} = (C_{\text{д}} / C_{\text{ж}} + P_{\text{м}}) * 100$	$P_{\text{м}}$ – прожиточный минимум в регионе, руб.;
Обучение индивида, проживающего в месте дислоцирования вуза, на бюджетной основе по показателям среднедушевых доходов	$D_{\phi} = (C_{\text{д}} / P_{\text{м}}) * 100$	$Z_{\text{с}}$ – начисленная среднемесячная заработная плата, руб.;
Обучение индивида на платной основе по показателям среднемесячной заработной платы (индивид сам оплачивает свое обучение)	$D_{\phi} = Z_{\text{с}} / (C_{\text{о}} + P_{\text{м}}) * 100$	$C_{\text{о}}$ – стоимость обучения в месяц, руб.

Источник: [16]

Данная методика, на наш взгляд, излишне детализирована. По этой причине она не позволяет осуществлять обобщенную оценку экономической (финансовой) доступности высшего образования для некой совокупности абитуриентов. Кроме того, в ней смешена оценка экономических (финансовых) и территориальных факторов, влияющих на доступность высшей школы.

В.И. Богомоллов оценивает финансовую доступность высшего образования соотношением расходов на обучение в вузе с медианным значением заработной платы в стране. Автор считает, что медианное значение заработной платы позволяет

учитывать неравномерность распределения доходов в различных регионах Российской Федерации [33]. По нашему мнению, методика В.И. Богомолова может быть применима для укрупненной оценки доступности высшего образования в целом для страны.

Помимо оценки экономической доступности высшего образования В.И. Сухачев, А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов и Т.Л. Пырова проводили оценку и территориального компонента последней [16, 36]. Это осуществлялось путем определения усредненных минимальных расстояний от районного центра региона до ближайшего населенного пункта внутри региона, в котором дислоцирована образовательная организация высшей школы либо ее филиал [36]. Ввиду того, что многие абитуриенты обучаются в вузах не своего региона проживания, а в соседних субъектах федерации в пределах федерального округа, такая методика не отражает реальную ситуацию с территориальной доступностью высшего образования [5].

В.И. Сухачев оценивал территориальную доступность высшего образования более широко: анализировал по отдельности доступность региональных вузов в разрезе субъекта Российской Федерации и в разрезе макрорегиона.

Показатель уровня доступности региональных вузов автор рассчитывал соотношением числа мест в вузах региона к численности абитуриентов в регионе, умноженным на 100 [16]:

Данная методика позволяет оценивать скорее уровень доступности высшего образования в целом, а не ее территориальную составляющую. Однако, и в этом случае ее применимость ограничена в связи с тем, что эта методика учитывает только абитуриентов, проживающих в регионе дислокации вуза.

Методик количественной оценки организационной, образовательной, медико-физиологической составляющих доступности высшего образования на сегодняшний день исследователями (помимо рассмотренных уже в составе методики оценки уровня доступности высшего образования в целом Т.Н. Блиновой (см. Табл. 4)) не предложено.

Таким образом, отечественными и зарубежными исследователями накоплен определенный набор методик оценки как доступности высшего образования в целом, так и ее отдельных компонентов. Применение методик зарубежных авторов ограничено ввиду используемой иной статистической информационной базы и

существования отличий в системах высшего образования различных стран. Что касается методик оценки доступности высшего образования, предложенных российскими исследователями, то методика С.А. Беякова [3] позволяет проводить оценку данного показателя для страны в целом. Методика Т.Н. Блиновой [5] пригодна для оценки доступности высшего образования в том или ином макрорегионе. Кроме того, ее отдельные методологические аспекты могут быть заложены в методику оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

3 Методика оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России

Оценку влияния ведущих вузов на доступность высшего образования можно осуществлять в соответствии с алгоритмом, состоящим из трех этапов (*рисунок 4*).

Рисунок 4 – Алгоритм оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования в России

Источник: составлено авторами

На первом этапе следует определить доступность высшего образования в целом. На втором этапе логично вычислить аналогичный показатель без учета функционирования ведущих вузов. Определение разницы между двумя этими показателями на заключительном этапе позволит оценить влияние ведущих вузов на доступность высшего образования в России.

Перейдем к методике оценке доступности высшего образования в целом.

Оценку доступности высшего образования целесообразно проводить на основе вычисления интегрального показателя доступности, сочетающего в себе все ключевые составляющие доступности:

- экономическую (финансовую);
- территориальную;
- организационную;
- образовательную.

Учет экономической (финансовой) компоненты необходим в связи с тем, что зачисление в вуз и дальнейшее обучение в нем требуют определенных затрат: на питание, одежду, проезд (пролет) к месту обучения и обратно, оплату проживания, стоимости обучения в случае зачисления на договорной основе и пр. Несмотря на то, что доступность высшего образования мы трактуем как вероятность быть зачисленным в ту или иную образовательную организацию высшего образования, исключая при этом сам процесс обучения, в экономической (финансовой) составляющей доступности целесообразно учитывать расходы, которые несут домохозяйства в процессе обучения по программам высшей школы. Во-первых, это связано с тем, что зачисление в вузы на платной основе, как правило, осуществляется

при условии подписания договора об оказании платных образовательных услуг. Соответственно, абитуриент не будет иметь возможности быть зачисленным в образовательную организацию высшего образования, пока не подпишет такой договор, а в последующем и не произведет оплату стоимости обучения. Во-вторых, это объяснимо тем, что обучение студента по очной форме независимо от того, на каких условиях он был зачислен, полностью ограничивает либо сужает его возможности для трудоустройства. Соответственно, сам студент не сможет в полной мере финансово обеспечить себя в период обучения. Это, в свою очередь, порождает необходимость семьям заранее оценивать свои финансовые возможности по содержанию ребенка в период его обучения в вузе. Влияние экономического фактора на доступность высшего образования доказано и другими исследователями: В.И. Сухочевым [16], Е.В. Богомоловым [33], А.Д. Грозовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [36], Т.Н. Блиновой [5], А.К. Ключевым [7] и др.

Включение территориальной составляющей в интегральный показатель доступности высшего образования необходимо по причине дислокации образовательных организаций высшего образования и их филиалов преимущественно в крупных городах, а также в связи с неравномерностью распределения населения по территории. Необходимость учета территориального фактора отмечена А.Д. Грозовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [36], Т.Н. Блиновой [5].

Организационная компонента доступности высшего образования важна ввиду ограниченности числа мест для обучения как в рамках КЦП, так по договорам об оказании платных образовательных услуг. Данная точка зрения обоснована В.И. Сухочевым [16], А.К. Ключевым [7], С.А. Беляковым [3], Т.Н. Блиновой [5].

Включение образовательной составляющей в интегральный показатель доступности высшего образования необходимо по двум причинам. Во-первых, в связи с тем, что государством устанавливаются нижние границы баллов по каждому из вступительных испытаний, недостижение которых не дает потенциальным абитуриентам права подавать документы в вуз. Во-вторых, это обусловлено тем, что зачисление на программы высшего образования осуществляется на конкурсной основе. В рамках конкурса ранжируются суммы набранных абитуриентами баллов по всем вступительным испытаниям и индивидуальным достижениям.

Учет социальных, мотивационных и медико-физиологических факторов в интегральном показателе доступности высшей школы представляется

нецелесообразным в связи с их обусловленностью особенностями потенциального абитуриента и (или) его семьи, а не системой высшего образования, как других факторов. Исключение составляют лишь образовательные факторы, необходимость учета которых обоснована выше.

В основу расчета экономической (финансовой) доступности высшего образования могут быть положены идеи А.Д. Громова, Д.П. Платоновой, Д.С. Семенова, Т.Л. Пыровой [36] и Т.Н. Блиновой [5]; последний является развитием методологического подхода исследователей НИУ ВШЭ [36]. В таком случае экономическую (финансовую) доступность высшего образования целесообразно вычислять, соотнося среднедушевые годовые доходы в конкретном регионе с расходами, которые необходимо нести студенту, его семье в связи с обучением в вузе: на проживание, на обучение, на аренду жилья и т.п. Затраты на проживание вполне могут быть учтены через показатель прожиточного минимума трудоспособного населения. Расходы на аренду жилья могут определяться исходя из стоимости аренды однокомнатной квартиры. Данный показатель при этом логично взвешивать на долю студентов, которые не обеспечены местом в общежитии. Учитывая, что большинство студентов обучаются в образовательных организациях высшей школы, дислоцированных в пределах макрорегиона их проживания, значения вышеперечисленных расходов следует брать для федерального округа. Например, если абитуриент проживает в Хабаровском крае, значение среднедушевых годовых доходов необходимо учитывать по Хабаровскому краю, расходы – по Дальневосточному макрорегиону.

С целью вычисления показателя экономической (финансовой) доступности высшего образования без учета ведущих вузов следует при определении доли студентов, не обеспеченных местом в общежитии, аналогичный показатель по региону корректировать на поправочный коэффициент. Такой коэффициент должен отражать разницу между долей студентов, не обеспеченных местом в общежитии в целом по региону, и долей студентов, которым не предоставлено место проживания в общежитии в ведущих вузах страны. Например, предположим, что в целом по Хабаровскому краю доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии, составляет 20% (0,2), аналогичный показатель по ведущим вузам России – 15% (0,15). Поправочный коэффициент в таком случае будет определять путем деления 0,2 на 0,15 и составит 1,33, сам требуемый показатель – 0,27 (0,2*1,33). Аналогичным

образом следует подходить к определению затрат, обусловленных стоимостью обучения. Предположим, что средняя стоимость обучения в вузах Хабаровского края составляет 200 тыс. рублей, средняя стоимость обучения в ведущих вузах страны – 250 тыс. рублей. Поправочный коэффициент в таком случае будет определяться путем деления 200 тыс. рублей на 250 тыс. рублей и составит 0,8. Значение показателя стоимости обучения в вузах Хабаровского края без учета ведущих вузов будет равняться 160 тыс. рублей.

Экономическую (финансовую) доступность целесообразно определять для трех ситуаций:

- для обучения на бюджетной основе (в данном случае в затратах не учитывается средняя стоимость обучения);
- для обучения на договорной основе;
- для усредненной ситуации (при этом среднюю стоимость обучения необходимо определять как средневзвешенную с учетом доли обучающихся в вузах на договорной основе).

Для последней, усредненной, ситуации при определении доли обучающихся на договорной основе без учета ведущих вузов следует также рассчитать поправочный коэффициент по аналогии с двумя вышеописанными примерами.

Территориальную доступность высшего образования логично оценивать обратным показателем среднего расстояния от региональной столицы (место жительства абитуриента) до региональных столиц в составе федерального округа, где расположены вузы (возможные места для обучения). Например, от региона А среднее расстояние до региональных столиц макрорегиона короткое, в регионе Б – длинное. Обратное значение числа для региона А будет более высоким, нежели обратное значение числа для региона Б. Соответственно, для региона А территориальная доступность будет более высокой в сравнении с регионом Б, что вполне логично.

При определении территориальной доступности без учета ведущих вузов на первоначальном этапе следует определить среднее расстояние от региональной столицы (место проживания абитуриента) до региональных столиц, в которых размещены ведущие вузы страны. Обратный показатель будет отражать территориальную доступность ведущих вузов. Соответственно, территориальная доступность без учета ведущих вузов для жителей того или иного региона будет

определяться разницей между значениями показателя территориальной доступности для них и территориальной доступности для его жителей ведущих вузов.

Организационная доступность высшего образования, по нашему мнению, важна лишь для интегрального показателя доступности, рассчитываемого для обучения на бюджетной основе, и для усредненной ситуации. Это связано с тем, что, при зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг число договорных мест, хоть и прописывается в планах приема вузов, но при этом, как правило, делается оговорка, что оно может быть увеличено по решению руководства. Иными словами, число таких мест не является барьером для зачисления в образовательную организацию высшего образования на договорной основе, соответственно в данном случае не влияет на доступность высшей школы.

Организационная доступность высшего образования для обучения на бюджетной основе населения какого-либо региона может быть определена соотношением числа поданных заявлений в вузы федерального округа к числу бюджетных мест в них [5]. Получается, что для всех субъектов Российской Федерации одного макрорегиона данный показатель будет одинаковым.

Организационная доступность высшего образования без учета ведущих вузов может рассчитываться схожим образом. Однако, при этом логично сопоставлять число поданных заявлений в вузы Российской Федерации за минусом числа заявлений, поданных в ведущие вузы страны, с числом бюджетных мест во всех вузах России за вычетом числа бюджетных мест, выделенных ведущим вузам. В данном случае полученный показатель будет одинаков для всех регионов России.

Для расчета организационной доступности высшего образования для усредненной ситуации (без разделения на договорные и бюджетные места) имеет смысл в связи с отсутствием в открытом доступе данных о числе договорных мест в вузах страны полученный показатель организационной доступности для бюджетных мест умножить на 1,67. Данное значение рассчитано на основе разницы в показателях организационной доступности для бюджетных и договорных мест на примере регионов Дальневосточного федерального округа в источнике [5].

И, наконец, для определения образовательной доступности высшего образования можно воспользоваться методикой Т.Н. Блиновой [5], суть которой заключается в соотношении двух показателей: среднего в макрорегионе числа баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно,

зачисленных в образовательные организации высшего образования, к среднему баллу ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в образовательные организации высшего образования в конкретном регионе.

Для определения образовательной доступности без учета ведущих вузов можно придерживаться аналогичной методики. При этом для тех регионов, в которых размещены ведущие вузы, целесообразно значение среднего балла ЕГЭ корректировать на поправочный коэффициент, отражающий разницу между средним баллом ЕГЭ в регионе и средним баллом ЕГЭ в ведущих вузах данного региона. Предположим, например, что в Приморском крае средний балл ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, для абитуриентов, зачисленных в образовательные организации высшего образования, составляет 65 баллов. Аналогичный показатель по ведущему вузу (Дальневосточному федеральному университету), дислоцированному в Приморье, составляет 75 баллов. Для вычисления поправочного коэффициента 65 баллов разделим на 75 баллов, в результате получим 0,86. Значение среднего балла ЕГЭ в Приморском крае для целей определения образовательной доступности без учета ведущих вузов в данном случае составит 55,9 баллов ($65 \cdot 0,86$).

Образовательную доступность высшего образования по аналогии с экономической (финансовой) логично рассчитывать для трех ситуаций: для обучения на бюджетной основе, для обучения на договорной основе и для усредненной ситуации.

Определять интегральный показатель доступности высшего образования можно также в соответствии с методикой Т.Н. Блиновой, заключающейся в суммировании показателей по каждой составляющей доступности, каждой из которых присвоен поправочный коэффициент, выведенный по результатам социологического исследования:

- для экономической (финансовой) составляющей – 0,26;
- для территориальной составляющей – 0,2;
- для организационной составляющей – 0,29;
- для образовательной составляющей – 0,25 [5].

Методики определения интегрального и локальных показателей доступности высшего образования с учетом ведущих вузов и без них сведены в Таблице 6.

Таблица 6 – Формулы расчета интегрального и локальных показателей доступности высшего образования

Доступность высшего образования	Доступность высшего образования без учета ведущих вузов
Интегральный показатель	
$D = 0,26D_э + 0,2D_т + 0,29D_{орг} + 0,25D_{обр}$, где D – доступность высшего образования; $D_э$ – экономическая доступность; $D_т$ – территориальная доступность; $D_{орг}$ – организационная доступность; $D_{обр}$ – образовательная доступность.	$D' = 0,26D'_э + 0,2D'_т + 0,29D'_{орг} + 0,25D'_{обр}$, где D' – доступность высшего образования без учета ведущих вузов; $D'_э$ – экономическая доступность без учета ведущих вузов; $D'_т$ – территориальная доступность без учета ведущих вузов; $D'_{орг}$ – организационная доступность без учета ведущих вузов; $D'_{обр}$ – образовательная доступность без учета ведущих вузов.
Экономическая доступность для бюджетных мест	
$D_э(КЦП) = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ})$, где Дох – среднедушевые годовые доходы; ПМ – прожиточный минимум, A – годовая стоимость аренды однокомнатной квартиры; Общ – доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии.	$D_э(КЦП)' = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ}' * K_{обр})$, где Дох – среднедушевые годовые доходы; ПМ – прожиточный минимум, A – годовая стоимость аренды однокомнатной квартиры; $\text{Общ}'$ – поправочный коэффициент на долю студентов, не обеспеченных местом в общежитии в ведущих вузах.
Экономическая доступность для договорных мест	
$D_э(\text{дог}) = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ} + C)$, где C – стоимость обучения в год	$D_э(\text{дог})' = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ} + C * K_с')$, где C – стоимость обучения в год; $K_с'$ – поправочный коэффициент на стоимость обучения в год в ведущих вузах.
Экономическая доступность для усредненной ситуации (договорных и бюджетных мест в целом)	
$D_э = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ} + C * \text{Дог})$, где Дог – доля студентов, обучающихся на договорной основе.	$D_э' = \text{Дох} / (\text{ПМ} + A * \text{Общ} + C * K_с' * \text{Дог}' * K_{дог})$, где Дог – доля студентов, обучающихся на договорной основе; $K_{дог}'$ – поправочный коэффициент на долю студентов, обучающихся в ведущих вузах на договорной основе.
Территориальная доступность	
$D_т = 1 / \text{Расст}$, где Расст – среднее расстояние от региональной столицы до региональных столиц в составе федерального округа.	$D_т' = 1 / \text{Расст}' - 1 / \text{Расст}$, где Расст – среднее расстояние от региональной столицы до региональных столиц в составе федерального округа; $\text{Расст}'$ – среднее расстояние от региональной столицы до региональных столиц, в которых размещены ведущие вузы страны.
Организационная доступность для бюджетных мест	
$D_{орг}(КЦП) = Z_{фо} / \text{КЦП}_{фо}$, где Z – число поданных заявлений в вузы федерального округа; КЦП – число бюджетных мест в вузах федерального округа.	$D_{орг}(КЦП)' = (Z_с - Z') / (\text{КЦП}_с - \text{КЦП}')$, где $Z_с$ – число поданных заявлений в вузы страны; Z' – число поданных заявлений в ведущие вузы страны; КЦП – число бюджетных мест в вузах страны; $\text{КЦП}'$ – число бюджетных мест в ведущих вузах страны.
Организационная доступность для усредненной ситуации (договорных и бюджетных мест в целом)	
$D_{орг} = D_{орг}(КЦП) * 1,67$	$D_{орг}' = D_{орг}(КЦП)' * \text{Дог}' * 1,67$
Образовательная доступность для бюджетных мест	
$D_{обр}(КЦП) = \text{ЕГ}\text{Э}_{фо} / \text{ЕГ}\text{Э}_{рег}$, где $\text{ЕГ}\text{Э}_{фо}$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы на бюджетной основе; $\text{ЕГ}\text{Э}_{рег}$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы на бюджетной основе.	$D_{обр}(КЦП)' = \text{ЕГ}\text{Э}_{фо}(кцп)' * K_{егэ}(кцп)' / \text{ЕГ}\text{Э}_{рег}(кцп)' * K_{егэрег}(кцп)'$, где $\text{ЕГ}\text{Э}_{фо}(кцп)'$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы на бюджетной основе; $K_{егэ}(кцп)'$ – поправочный коэффициент на среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы макрорегиона на бюджетной основе; $\text{ЕГ}\text{Э}_{рег}(кцп)$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы на бюджетной основе; $K_{егэрег}(кцп)'$ – поправочный коэффициент на среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний,

	проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы региона на бюджетной основе.
Образовательная доступность для договорных мест	
Добр(дог) = $\frac{EG\Phi(k\pi)}{EG\text{рег}(k\pi)}$, где $EG\Phi(k\pi)$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы на договорной основе; $EG\text{рег}(k\pi)$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы на договорной основе.	Добр(дог)' = $\frac{EG\Phi(\text{дог}) * K\text{ег}\Phi(\text{дог})'}{EG\text{рег}(\text{дог}) * K\text{ег}\text{рег}(\text{дог})'}$, где $EG\Phi(\text{дог})$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы на договорной основе; $K\text{ег}\Phi(\text{дог})'$ – поправочный коэффициент на среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы макрорегиона на договорной основе; $EG\text{рег}(\text{дог})$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы на договорной основе; $K\text{ег}\text{рег}(\text{дог})'$ – поправочный коэффициент на среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы региона на договорной основе.
Образовательная доступность для усредненной ситуации (договорных и бюджетных мест в целом)	
Добр = $\frac{EG\Phi}{EG\text{рег}}$, где $EG\Phi$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы; $EG\text{рег}$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы.	Добр' = $\frac{EG\Phi * K\text{ег}\Phi'}{EG\text{рег} * K\text{ег}\text{рег}'}$, где $EG\Phi$ – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в вузы; $K\text{ег}\Phi'$ – поправочный коэффициент на среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы макрорегиона; $EG\text{рег}$ – среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в вузы; $K\text{ег}\text{рег}'$ – поправочный коэффициент на среднее в регионе число баллов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в ведущие вузы региона.

Источник: составлено авторами

Таким образом, разработанная методика позволит оценить влияние ведущих вузов на доступность высшего образования в России. При этом она позволит установить, за счет каких именно компонентов обеспечивается такое воздействие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие «доступность высшего образования» трактуется исследователями в различных аспектах. Выбранный разными исследователями подход в конечном итоге определяет перечень факторов, влияющих на доступность высшей школы, и методику их учета.

Доступность высшего образования определяется рядом факторов: социальными, экономическими (финансовыми), организационными, территориальными, индивидуально-личностными (социальными, образовательными, мотивационными, медико-физиологическими). Одни из них обусловлены самой системой высшего образования, другие – индивидуальными характеристиками граждан и их семей, третьи формируются под влиянием первых двух. Очевидно, что с целью управления доступностью высшего образования государственные органы управления могут воздействовать именно на те из них, которые в полной мере либо частично определяются сложившейся системой высшей школы страны.

Анализ существующих методик оценки доступности высшего образования в целом и ее отдельных составляющих, образующихся влияющими на нее факторами, показал, что отдельные методологические аспекты их определения могут быть заложены в методику оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования. Сама такая методика может заключаться в определении разницы между величиной доступности высшего образования с учетом ведущих вузов и аналогичного показателя без учета функционирования организаций высшего образования, относимых к данной категории.

В свою очередь, доступность высшего образования (как с учетом ведущих вузов, так и без них) целесообразно определять путем нахождения интегрального показателя, складывающегося из ключевых локальных: экономической, территориальной, организационной и образовательной доступности. При этом следует придать различный уровень значимости данным компонентам.

Предложенная авторским коллективом ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС методика оценки влияния ведущих вузов на доступность высшего образования позволяет определить роль федеральных, национальных исследовательских и ведущих классических университетов в обеспечении того или иного уровня доступности высшего образования для жителей различных регионов России и для страны в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс] <https://base.garant.ru/70291362/> (дата обращения: 09.05.2024).
2. Аникина Е.А., Лазарчук Е.В., Чечина В.И. Доступность высшего образования как социально-экономическая категория // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 12. – С. 355-358.; URL: <https://fundamental-research.ru/pdf/2014/12-2/36232.pdf> (дата обращения 12.01.2024).
3. Беляков С.А. Модернизация образования в России: совершенствование управления. [Текст]. – М. : МАКС Пресс, 2009. – 437 с.
4. Блинова Т.Н., Федотов А.В. Доступность услуг высшего образования: понятие и методики оценки // *Управленческое консультирование*. – 2018. – № 12 (120). – С. 128-141.
5. Блинова Т.Н. Совершенствование территориально-отраслевых механизмов управления доступностью услуг высшего образования (на примере Дальневосточного федерального округа) : дис. ... канд. экон. наук 08.00.05 / Блинова Татьяна Николаевна. – Москва, 2020. – 201 с.
6. Евсеенко Т.П. Доступность высшего образования в условиях формирования рынка образовательных услуг//*Экономика образования*. – 2007. – № 3. – С. 114-132.
7. Ключев А.К. Информационный бюллетень «Мониторинг региональных проблем доступности высшего образования» / А.С. Ключев. Екатеринбург, 2006. – 117 с.
8. Тихонова О.Ю., Царегородцева С.Р., Котова Т.В. Современные тенденции качества и доступности высшего образования как элемента экономической безопасности России//*Креативная экономика*. – 2023. – Том 17. – № 10. – С. 3849–3862. doi: 10.18334/ce.17.10.119261.
9. Плохова И.А. Доступность высшего образования в регионах России: социально-экономический аспект//*Вестник УлГТУ*. – 2009. – № 3. – С. 7-8.
10. Прохода В.А. Доступность образования как детерминанта оценки населением состояния национальной образовательной системы // *Социодинамика*.

2020. № 7. С. 39-50. DOI: 10.25136/2409-7144.2020.7.33392 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33392.

11. Рахманова М.С. Методика оценки доступности высшего образования//Университетское управление: практика и анализ. – 2014. – № 6. – С. 110-117.

12. Рощина Я.М. Доступность высшего образования: по способностям или по доходам? // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 1. – С. 69-79.

13. Рощина Я.М. Неравенство доступа к образованию: что мы знаем об этом? / Проблемы доступности высшего образования / отв. ред. С.В. Шишкин. Независимый институт социальной политики. – М. : «СИГНАЛЬ». – 2003. – С. 94-149.

14. Доступность высшего образования в России // отв. ред. С.В. Шишкин. Независимый институт образовательной политики. – М., 2004. – 500 с. (Сергоманов)

15. Сухочев В.И. Доступность высшего образования в условиях перехода к экономике знаний//Креативная экономика. – 2009. – Том 3. – № 9. – С. 8-16.

16. Сухочев В.И. Методология формирования организационно-экономического механизма оценки доступности и качества высшего образования : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Уфа, 2011. 38 с.

17. Доступность высшего образования. Сборник статей [Электронный ресурс] / https://kpfu.ru/staff_files/F560128183/sbornik_novyi__2docx.pdf (Дата обращения: 15.01.2024). (Фурсова)

18. Ха Ванг Хоанг. Доступность высшего образования в российском и вьетнамском обществах: сравнительный анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Ха Ванг Хоанг. – Казань., 2017. – 194 с.

19. Шишкин С.В. Доступность высшего образования для населения России: что показывают результаты исследований / Университетское управление. – 2005. – № 1 (34). – С. 80-88.

20. Доступность профессионального образования : монография / А.Х. Шкляр, Ю.И. Кричевский. – Минск : РИПО, 2012. – 87 с.

21. Рассадина М.Н., Басова Е.А. Доступность образования в Российских регионах: основные тенденции и перспективы расширения / Управление городом: теория и практика. – 2021. – № 4 (42). – С. 3-7.

22. Кропачев Н.П., Шевелева Н.А., Суязов В.В. Доступность общего образования: конституционное содержание / Журнал Конституционного правосудия. – 2021. – № 5 (83). – С. 29-35.
23. Ксендзова Г.Ф. Концепция обеспечения доступности образовательных услуг как основная задача модернизации системы образования в России / Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 1 (17). – С. 148-153.
24. Дмитриева, Д. В. Толковый словарь русского языка. — М. : Астрель : АСТ, 2003. — 1578 с.
25. Википедия [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/> (дата обращения: 09.05.2024).
26. Викисловарь [Электронный ресурс] <https://ru.wiktionary.org/> (дата обращения: 09.05.2024).
27. Академик [Электронный ресурс] https://professional_education.academic.ru/ (дата обращения: 11.05.2024).
28. Социальная дифференциация образовательных планов при поступлении в вузы : информационный бюллетень / Т. А. Чиркина, А. Г. Гусейнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2021. – 32 с.
29. Барьеры доступности высшего образования и социальные факторы дифференциации образовательных траекторий : информационный бюллетень / С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2023. – 38 с.
30. Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 68 с.
31. Тюрюканова Е.В., Леденева Л.И. Ориентации детей мигрантов на получение высшего образования//Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 94-100.
32. Бугакова П.О., Прахов И.А. Особенности систем отбора абитуриентов в вузы и их влияние на доступность высшего образования//Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 4. С. 37–54. DOI 10.15826/umpra.2021.04.035.

33. Богомолов Е.В. Финансовая доступность высшего образования: Россия vs США // Вестник финансового университета. – 2015. – № 1. – С. 97-102.
34. Аникина Е.А., Нехорошев Ю.С. Доступность высшего образования как институциональная основа современного общества // Известия Томского политехнического университета. – 2010. Т. 317. № 6. – С. 57–61.
35. Доступность высшего образования и ее социальные последствия / И. А. Плохова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 3 (11). – С. 32–40.
36. Доступность высшего образования в регионах России / А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М. : НИУ ВШЭ, 2016. – 32 с.
37. Bahat, I. (2023). The Impact of Socioeconomic Status and School Type On Access to Higher Education, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 8(23), 1767-1799.
38. Старкова Е.В. Доступность высшего образования: оценка экспертов//Журнал исследований социальной политики. – 2006. – № 2 (4) – С. 183-204.
39. Global Higher Education Rankings 2010. Affordability and Accessibility in Comparative Perspective. URL: http://ireg-observatory.org/pdf/HESA_Global_Higher_EducationRankings2010.pdf (дата обращения 18.02.2024).
40. Education at a Glance 2023. OECD INDICATORS. URL: <https://www.srednja.hr/app/uploads/2023/09/oecd-istrazivanje-hrvatska.pdf> / (дата обращения 20.01.2024).
41. Столь А.В. Доступность высшего образования в контексте регионального неравенства//Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2022. – № 3. – С. 73–84.
42. Рахманова М.С. Методика оценки доступности высшего образования//Университетское управление: практика и анализ. – 2014. – № 6. – С. 110-117.
43. Земцов С., Еремкин В., Барина В. Факторы востребованности ведущих вузов России//Вопросы образования. – 2015. – № 4 – С. 201-233.

44. Корчагова Л.А., Алахвердова К.А. Сравнительный анализ методов продвижения образовательных услуг в ведущих вузах//Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2015. – № 1 (1). – С. 82-93.
45. Косяков М.А., Шайдулина Т.Т. Коммуникационные стратегии ведущих российских вузов//Креативная экономика. – 2016. – № 7 (10). – С. 813-828.
46. Леонтьева К.Н., Тарасов С.А. Исследование стоимости обучения в ведущих вузах России//Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 2 (30). – С. 39-47.
47. Малиновский С.С., Шибанова Е.Ю. Доступность высшего образования в России: как превратить экспансию в равенство / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 78 с.
48. Социальная дифференциация образовательных планов при поступлении в вузы : информационный бюллетень / Т. А. Чиркина, А. Г. Гусейнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2021. – 32 с.
49. Барьеры доступности высшего образования и социальные факторы дифференциации образовательных траекторий : информационный бюллетень / С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2023. – 38 с.
50. Тюрюканова Е.В., Леденева Л.И. Ориентации детей мигрантов на получение высшего образования//Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 94-100.
51. Бугакова П.О., Прахов И.А. Особенности систем отбора абитуриентов в вузы и их влияние на доступность высшего образования//Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 4. С. 37–54. DOI 10.15826/umpra.2021.04.035.
52. Богомолов Е.В. Финансовая доступность высшего образования: Россия vs США // Вестник финансового университета. – 2015. – № 1. – С. 97-102.
53. Аникина Е.А., Нехорошев Ю.С. Доступность высшего образования как институциональная основа современного общества//Известия Томского политехнического университета. – 2010. Т. 317. № 6. – С. 57–61.

54. Доступность высшего образования и ее социальные последствия / И. А. Плохова//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 3 (11). – С. 32–40.

55. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об установлении минимального количества баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2024/25 учебный год» от 28.08.2023 № 825. – URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1649520/> (дата обращения: 20.01.2024).

56. Bahat, I. (2023). The Impact of Socioeconomic Status and School Type On Access to Higher Education, *International Journal of Education Technology and Scientific Researches*, 8(23), 1767-1799.

57. Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 68 с.

58. Старкова Е.В. Доступность высшего образования: оценка экспертов // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – № 2 (4) – С. 183-204.

59. Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://monitoring.miccedu.ru/> (дата обращения 21.01.2024).

60. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» от 14.08.2020 № 831. – URL: <https://base.garant.ru/74901486/?ysclid=ltv4ftqsac847945199/> (дата обращения: 30.01.2024).

61. Global Higher Education Rankings 2010. Affordability and Accessibility in Comparative Perspective. URL: <http://ireg->

observatory.org/pdf/HESA_Global_Higher_EducationRankings2010.pdf (дата обращения 25.01.2024).

62. Education at a Glance 2023. OECD INDICATORS. URL: <http://oecd.org/education/education-at-a-glance/> (дата обращения 11.06.2024).

63. Измерение доступности образования в регионах Российской Федерации / Анисимова Т.С., Маслак А.А., Поздняков С.А., Михайличенко Ю.Г. // Теория и практика измерения латентных переменных в образовании и других социально-экономических системах : Материалы X всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. – Славянск-на-Кубани : Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт, 2008. – С. 70-102.

64. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gks.ru/> (дата обращения 21.01.2024).

65. Наточеева Н.Н., Бемянчикова Т.В., Левашов Е.Н. Методические подходы к повышению финансовой доступности образовательных услуг высшего образования // Плехановский научный бюллетень. – 2018. – № 2 (14) – С. 94-102.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ